

YABANCI DİL ÖĞRETİM SÜRECİNDE WEB 2.0 DESTEKLİ ÖĞRETİME YÖNELİK YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

FOREIGN LANGUAGE TEACHERS' VIEWS ON WEB 2.0-SUPPORTED TEACHING IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESSASSESSMENT

İncinur ÖZKUL

Millî Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, Susuz Atatürk İlkokulu,
inciozkul03@gmail.com
Afyonkarahisar / Türkiye
ORCID: 0009-0003-8187-6169

Sinem ÖZBUDAK

Millî Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, TOKİ Mevlana İlkokulu,
snmzbdk@gmail.com
Afyonkarahisar / Türkiye
ORCID: 0009-0005-0603-1072

Hülya ERGİN

Millî Eğitim Bakanlığı, Okulöncesi Öğretmeni, Fethibey İlkokulu,
hlyergng@gmail.com
Afyonkarahisar / Türkiye
ORCID: 0009-0005-6851-9938

Mehmet KATRANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, Cumhuriyet İlkokulu,
admin@egitimciyiz.com
Afyonkarahisar / Türkiye
ORCID: 0009-0009-7188-1056

ÖZET

Bu çalışma da İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik görüşlerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel yöntemle sahiptir. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2023-2024 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde görev yapmakta olan 9 yabancı dil öğretmenden toplanmıştır.

Çalışmada yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşme yapılarak Web 2.0 araçlarının kullanım yetkinlikleri, farkındalıkları, derste kullanma sıklıkları, öğretmenlerin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili veriler gözlemlediği problemleri ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili veriler toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler; yarı-yapılandırılmış görüşme formunda kullanılan sorular, sorulara ilişkin temalara dönüştürülerek incelenmiş ve tartışılmıştır. Bu bakımdan yabancı dil derslerinde dersin kalıcılığını sağlayabilmek adına dersin içeriğine uygun olarak hazırladıkları etkinliklerde Web 2.0 uygulamaları kullanmaları, dil eğitimine etkisini ve faydasını arttıracakları öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler: Web 2.0 Araçları ,Yabancı Dil, Olgubilim Deseni

ABSTRACT

This study aims to determine the opinions of English teachers regarding the use of Web 2.0 tools in foreign language teaching. The study adopts a qualitative research method, employing the phenomenology design, which is appropriate for the nature of the research. The sample of the study consists of nine foreign language teachers working in Afyonkarahisar province during the 2023-2024 academic year. A semi-structured open-ended interview form was used as the data collection tool. Content analysis was employed to analyze the data. In the study, face-to-face interviews were conducted with teachers to gather data on their competencies, awareness, and frequency of use in class regarding the use of Web 2.0 tools, as well as the problems they observed and their proposed solutions. The qualitative data obtained from the interviews were analyzed and discussed by transforming the questions used in the semi-structured interview form into themes related to the questions. In this regard, it is anticipated that the use of Web 2.0 applications in activities prepared in alignment with the course content will enhance the effectiveness and benefits of language education and contribute to ensuring the retention of foreign language lessons.

Keywords: Web 2.0 Tools, Foreign Language, Phenomenology Design

GİRİŞ

Günümüz bireyleri teknolojiyi hayatlarının merkezine koyduğundan, teknoloji eğitim ortamlarının çoğunun merkezi yer alır hale geldi. Matos, Pedro ve Piadade (2019), öğrencilerin bilgisayar gibi çeşitli teknolojilere erişebildiklerinde ihtiyaçlarının da onların etkisi altında şekillendiğini ileri sürmektedir. Eğitimde temel amaçlardan biri öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerini karşılamak olduğundan, öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirmek için dijital teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca, özellikle web 2.0 ve web 3.0 araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, dijital teknolojiler fenden dil öğretimine kadar çeşitli disiplinlerde büyük önem kazanmıştır. Eğitim ve özellikle dil öğretimi amacıyla bir araç olarak kullanılan teknolojik uygulamalar ve web siteleri gibi tüm dijital teknolojilerden oluşur. Bu sözde araçlardan yararlanmanın birkaç amacı vardır. “Öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekmek, dikkatlerini çekmek ve öğrenme deneyimlerini geliştirmek için Web 2.0 araçlarını kullanabilir” (Yuen, Yaoyuneyong & Yuen, 2011). Sonuç olarak, genel olarak teknoloji ve dijital araçlar, öğretme şeklimizi ve öğrencilerimizin öğrenme şeklini değiştirmektedir. Eğitim ortamlarında giderek yaygınlaşmaya başlayan Web 2.0 araçları, kişilerin eş zamanlı etkileşerek iş birliği içinde bilgi, içerik vb. üretmesine ve paylaşmasına imkan tanımaktadır. Eski zamanlardan beri eğitim ortamlarında kullanılan teknolojik araçlar kara tahta, tebeşir, kitap, dergi vb. araçlar iken, günümüzde yeni gelişmelerle birlikte projeksiyon cihazı, PowerPoint sunuları, akıllı tahta gibi araçlarla birlikte internet ve Web teknolojileri de eğitime entegre edilmiştir. Öğretmenler, Facebook, Blog, Wiki gibi Web 2.0 uygulamalarının yanı sıra Web 2.0 teknolojileri üzerinde oluşturulmuş farklı araçları da kullanabilmektedir. Günümüz öğretmenleri, çeşitli Web 2.0 uygulamalarını birçok derse rahatlıkla uyarlayabilirler. Bu uygulamalar, öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirerek öğrencileri aktif bir şekilde dahil etme imkanı sunar. Ayrıca, bu uygulamalar her derste kolaylıkla kullanılabilir ve öğrencilere öğrenme sürecinde aktif yaşantı fırsatları sunarlar.

Günümüzde eğitim ortamları, öğretmen merkezli bir konumdan öğrenci merkezli bir konuma doğru evrilmiştir. Yapılandırmacı anlayış doğrultusunda tasarlanan yeni öğretim ortamlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir aracı olan Web 2.0 uygulamaları, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif ve katılımcı bir rol üstlenmelerinin yanı sıra yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını da desteklemektedir. Web 2.0 araçları, öğrencilerin daha samimi bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar ve aralarındaki etkileşimi artırmaya yardımcı olur ve çevrimiçi öğrenmenin kalitesini artırmak için çevrimiçi sınıflara uyarlanabilirler, böylece öğrenciler daha kolay iletişim kurabilir ve fikirlerini paylaşabilir (Lee & McLoughlin, 2010). Yabancı dil eğitimine, web 2.0 araçlarının kullanımı olumlu katkıları olduğu söylenebilir.

Web 2.0 araçlarının dil sınıflarında kullanımına ilişkin mevcut literatür incelendiğinde bu araçların birçok yönden olumlu etkileri görülmektedir. Guksu (2020), Web 2.0 araçlarının dil ortamlarında kullanımına ilişkin yaptığı incelemede, bu araçların 40 üniversite öğrencisinin yazma performansı üzerindeki etkililiğini değerlendirmek için iki grup oluşturmuş ve araştırma yazma performanslarında anlamlı bir fark ortaya koymuştur ve bu araçların kullanımının öğrencilerin birbirlerine geri bildirim verme sıklığını etkilediğini belirtmişlerdir. Girgin (2020) de Türkiye'de 12. sınıfta okuyan on öğrenciyle yaptığı çalışmada dil derslerinde Web 2.0 teknolojilerini kullanmış ve bu teknolojilerin öğrenci katılımını artırarak öğrenenleri öğrenme sürecinin merkezine koyduğunu ve daha aktif kullanıcılar olmalarına yardımcı olduğunu ifade etmiştir.

Alanyazında incelendiğinde; yabancı dil öğretmenlerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına (Gökçe, 2014; Doruk, 2016; Demirdöken, 2019; Duran Güler, 2021; Tabak, 2020) yönelik farklı ülkelerde farklı kurumlarda yürütülen birçok çalışma bulunmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine (Çelik, 2018; Konyar, 2019; Köse, 2022) yönelik ve yabancı dil öğretiminin dijital araçlarla, teknoloji yardımıyla öğretimi üzerine (Sayın, 2021; Atalı, 2022) çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma benzer olan; Baykal (2021) çalışmada; tanımlayıcı kesitsel anket çalışması, hazırlık eğitimi öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin dijital oyun tasarım element ihtiyaç ve tercihlerini belirlemeyi amaçlamış ve Atalı (2022) entegre edilecek teknolojileri seçerken dil öğretmenlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve teknolojinin değerlendirmesi yapılmadan dil sınıflarına entegrasyonunun uygun ve etkili olmadığına bilincini oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Alanyazındaki incelemeler sonucu; Yabancı dil öğretiminde teknolojik araçların kullanımı ile ilgili birçok çalışmaya rastlanabilir fakat bu Web 2.0 araçlarına yönelik öğretmen görüşlerini ortaya çıkaran çalışmaların eksikliği görülmektedir. Yabancı dil kullanımında teknoloji çok uzun zamandır kullanılmakta ve zaman geçtikçe gelişmektedir (Dudeney, Hockly, Sharma ve Barrett, 2008; Levy, 1997; Walker ve White, 2017). Öğrencilerin günlük hayatlarında teknolojiyle iç içe olmaları, teknolojik araçların ve internetin ulaşılabilirliğinin artması dil öğretiminde de teknoloji kullanımını daha da kullanılabilir hale getirmiştir. Seçer, Şahin ve Alcı, (2015) lise öğrencileri ile yürüttükleri çalışmada İngilizce derslerinde görsel ve işitsel araçların kullanımının öğrenci başarısını arttırdığı, derse katılımı ve motivasyon düzeylerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarıyla içerik hazırlayabilmeleri hem yüz yüze ortamlarda hem de uzaktan eğitim süreçlerinde rahatlıkla derslerine entegre kullanabilecekleri Web araçlarını kullanabilmeleri eğitimin kalitesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışma öncelikle yabancı dil öğretim sürecinde web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik farkındalıkların belirlenmesi daha sonra ise öğretmenlerin gözlemediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili verileri ele alması açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın yanıt aradığı ana problem; yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına kullanım yetkinlikleri görüş ve değerlendirmelerine göre, Web 2.0 araçlarını öğretim programlarında kullanım ihtiyaç ve beklentileri nelerdir?

Çalışmanın alt problemleri de şu şekildedir:

1. Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçları hizmet içi eğitimlere yönelik görüşleri nelerdir?
2. Yabancı Dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçları kullanımına yönelik görüşleri nelerdir?

3. Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanımı sırasında yaşadıkları sorunlar nelerdir?
4. Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçları ile ilgili güncel bilgilere nasıl ulaştıkları ile ilgili görüşleri nelerdir?
5. Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma da İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik görüşlerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim, hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımızı ya da üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir nitel çalışma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada İngilizce öğretmenlerinin web 2 araçlarına ilişkin görüş ve deneyimlerini inceleyerek derinlemesine bilgi elde etmek ve öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını derslerinde kullanırken yaşadıkları deneyimleri ve karşılaştıkları sorunları ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır.

Evren ve Örneklem

Çalışmada Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesindeki yabancı dil öğretmenlerinden 9 gönüllü olanlardan oluşmuştur. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem çeşitlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenecektir. Amaçlı örneklem, belirli özellikleri taşıyan ve araştırma için oluşturulan ölçütleri karşılayan bireylerin seçilerek derinlemesine araştırma imkânı elde edilebilen bir yöntemdir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Araştırmanın örnekleme, uygunluk durumuna göre ve katılımın gönüllülük esasına bağlı olduğu bir şekilde oluşturulmuştur.

Veri Toplama Araçları

Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Çalışmanın ihtiyaç analizi aşamasının nitel kısmında, öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşme yapılarak Web 2.0 araçlarının kullanım yetkinlikleri, farkındalıkları ve öz yeterlilik düzeyleri, öğretmenlerin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili veriler toplanacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. İhtiyaç Belirlemek İçin Yapılan Görüşme Soruları

1. Web 2.0 araçları uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim aldınız mı? Almadıysanız neden? Aldıysanız, aldığımız eğitimleri değerlendirebilir misiniz?
2. Web 2.0 araçlarını dersinizde kullanıyor musunuz? Evet ise ne sıklıkta? Hayır ise neden?
3. Web 2.0 araçlarından derslerde hangilerini, nasıl kullanıyorsunuz? Sonda: Web 2.0 araçlarının kazanımlarda mı, içerikte mi yoksa değerlendirme kısmında kullanıyorsunuz?
4. Web 2.0 araçlarından derslerde kullanırken sorun yaşıyor musunuz?
5. Web 2.0 araçlarına yönelik yenilikleri nerelerden öğreniyorsunuz?
6. Web 2.0 araçlarının yabancı dil dersinde kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonda: Web 2.0 araçlarının kazanımlarda mı, içerikte mi yoksa değerlendirme kısmında kullanımı daha faydalı olur?
7. Web 2.0 araçlarının yabancı dil derslerinde kullanımı arttırmak için neler yapılmalıdır?

Tablo 1 de görüldüğü gibi, Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarının kullanım yetkinlikleri, farkındalıkları ve öz yeterlilik düzeyleri, öğretmenlerin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili görüşleri alınmıştır.

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması

Çalışmada öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşme yapılarak Web 2.0 araçlarının kullanım yetkinlikleri, farkındalıkları ve öz yeterlilik düzeyleri, öğretmenlerin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili veriler toplanacaktır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler; yarı-yapılandırılmış görüşme formunda kullanılan sorular, sorulara ilişkin temalara dönüştürülerek incelenip ve tartışılmıştır.

Verilerin Analizi

Çalışmada, öğretmenler ile görüşme yapılmış, elde edilen verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizine göre, kodlar ve temalar belirlenmiştir. İhtiyaç analizinde oluşturulan koda ve temalar şekilde 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Görüşme verilerinden elde edilen temalar

Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik görüşme sorularına yabancı dil öğretmenlerinin cevapların kodları çıkarılmış ve temalar altında birleştirilmiştir. Yapılan analizler ışığında, 8 tema oluşmuştur. Bulgular bu temalara göre sıralanmış ve sonuçlandırılmıştır.

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda öncelikle yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 kullanım düzeyleri belirlenmiş ve yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 kullanım düzeylerini bazı değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Daha sonra Yabancı dil öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarının kullanım yetkinlikleri, farkındalıkları ve öz yeterlilik düzeyleri, öğretmenlerin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir.

a. Web 2.0 araçları uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim aldınız mı? Almadıysanız neden? Aldıysanız, aldığınız eğitimleri değerlendirebilir misiniz?

Tablo 2. Web 2.0 araçları uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim aldınız mı? Almadıysanız neden? Aldıysanız, aldığınız eğitimleri değerlendirebilir misiniz?

Tema	Kategoriler	f
Web 2.0 eğitim alma durumu	Almadım	5
	Aldım	4
Eğitimlerin değerlendirilmesi	Değerlendirme yapmayan	6
	Yüzeysel	2
	Faydalı	1

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlere Web 2.0 araçları uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim alıp almadıkları sorulmuş; hizmet içi eğitimi almadığını belirten 5 öğretmen, aldığını belirten 4 öğretmen bulunmaktadır. Hizmet içi eğitim alan 4 öğretmenden 2'si online eğitimlere katıldığını ifade etmiştir. Bu eğitimleri değerlendiren öğretmenlerin 2'si eğitimlerin yüzeysel kaldığını, 1 tanesi de faydalı olduğunu belirtmiştir. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Pandemi döneminde online eğitimlere katıldım. etwinning projeleri kapsamında Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği web2 araçları tanıtım eğitimlerine ve Kenan Çete'nin verdiği eğitimlere katıldım. Genelde hangi araç ne işe yarar,nasıl kullanılır,hangi araçla hangi materyal hazırlanabilir sorularına cevap vermek için düzenlenen tanıtım eğitimleriydi. Araçları kullanmadan veya notlar alıp daha sonra üzerinde durmadan sadece dinleyerek biraz havada kalabilir düzeydeydi.*

K3: *Herhangi bir eğitim almadım, eğitimler için fazla zaman bulamıyorum.*

K4: *Aldım, eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin derse daha aktif katılması için çok faydalı oldu.*

K5: *Evet web 2.0 araçlarını yönelik bir hizmet içi eğitim aldım. Bu araçların derslerde kullanımına yönelik çok ilgi duyuyorum ve aktif kullanmak istediğim için bu eğitimi almıştım. Eğitim çok yüzeysel olduğu için beni çok tatmin etmedi açıkcası. Eğitim'den beklentim İngilizce branşında yönelik hangi konularda ya da hangi etkinliklerde hangi Web 2.0 aracını kullanacağım konusunda bana bilgi vermesiydi fakat bu şekilde bir aydınlanma yaşamadım.*

K6: *Almadım, almayı çok istememe rağmen, yoğunluktan zamanım olmadı.*

K8: *Eğitim almadım. Fakat e-twinning projesi sırasında kendi çabalarımla bir kaç aracın kullanımını öğrendim. Canva, kahoot, wordart, renderforest...*

K7: *Evet aldım.2018 yılında Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursunda web2 araçları ile tanıştım.Eğitim de bilmediğim bir çok aracı uygulamalı olarak öğrendik ve çok faydalı bir eğitim oldu.*

b. Web 2.0 araçlarını dersinizde kullanıyor musunuz? Evet ise ne sıklıkta? Hayır ise neden?

Tablo 3. Web 2.0 araçlarını dersinizde kullanıyor musunuz? Evet ise ne sıklıkta? Hayır ise neden?

Tema	Kategoriler	f
Web 2.0 araçları kullanma sıklığı	Kullanmayan	5
	Her derste	1
	Her ünite de	1
	Sıklıkla kullanan	1
	Haftada 1 kez	1

Tablo 3'te görüldüğü gibi, öğretmenlere Web 2.0 araçlarını kullanma sıklığı sorulduğunda 5 öğretmenin derslerinde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi olarak öğretmenlerin derslerinin odak noktası sınav olduğunu, dersin tüm aşamalarında kullanmak istediğini fakat içerik geliştirme için programın kullanımı özelliklerinin tamamını bilmediğini ve z kitapların işini kolaylaştırdığını web 2.0 araçlarına ihtiyaç duymadığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra her derste, her üniteye, sıklıkla kullanan, hafta da 1 kez kullandığını ifade eder 1 er öğretmen olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Evet. Hemen hemen her derste Classdojo üzerinden puanlama, öğrenci seçme, zamanlayıcı daha sonra Wordwall üzerinden eğitici oyunlar tekrarlar. Drive üzerinden döküman paylaşımı. Kahoot ile ölçme değerlendirme çalışmaları gibi.*

K3: *Çok kullanmıyorum, ilkokul öğrencileri ile çalışırken çok fazla teknolojik öğelerle değil de pekiştirici etkinlikler kullanıyorum.*

K4: *Sıklıkla kullanıyorum*

K5: *Web 2.0 araçlarını derslerim de kullanıyorum. Kullanım sıklığı çok fazla diyemem bazen değerlendirme bölümlerinde kullanıyorum. Dersin tüm aşamalarında kullanmak istiyorum fakat içerik geliştirme için programın kullanımı özelliklerinin tamamını bilmiyorum.*

K8: *Ders sırasında kullanmıyorum. Çünkü derslerimiz daha çok sınav odaklı ilerliyor.*

K9: *Z kitaplar işimi kolaylaştırdığı için gerek duymuyorum.*

c. Web 2.0 araçlarından derslerde hangilerini, nasıl kullanıyorsunuz?

Tema	Kategoriler	F
Tercih edilen Web 2.0 araçları	Kahoot	5
	Canva	5
	Wordwall	4
	ClassDojo	3
	Google formlar	3
	Padlet	2
	Ouizizz	2
	Mentimeter	1
	Zoom	1
	Quick learning Apps	1
	Voscreen	1
	Capcut	1
	Autorap	1
	Educap	1
	Quizlet	1
	Plickers	1
	Tarsia	1
Kullanım amacı	Prezi	1
	Listening	3
	Kelimeleri pekiştirmek	3
	Gramer	3
	Eğlenceli slaytlar	2
	Writing	1
	Yarışmalar	1
	Güzel videolar	1
	Kalıcı öğrenmeler	1
	Gelişimlerini görmek	1
Afiş/görsel hazırlamak	1	

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlere kullandıkları web 2.0 araçlarını sorulduğunda en çok Kahoot ve Canva'yı kullandıklarını söyleyen 5'er kişi bulunmaktadır. Wordwall 4 kişi ile ikinci sırada gelmektedir. Google formları ve ClassDojo kullandığını ifade eden 3'er öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlere kullanım amacı sorulduğunda listening, kelime pekiştirme ve gramer bilgisini geliştirme olarak en fazla cevap alınmıştır. Ayrıca öğretmenler web 2.0 araçlarını yarışmalar, writing, eğlenceli slaytlar, kalıcı öğrenmeler, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve afiş hazırlamak için kullandıklarını ifade etmiştir. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Classdojo Kahoot Wordwall Voki Mentimeter Canva Zoom Google Dokümanlar Quik Learning Apps Padlet Quizziz Voscreen*

K3: *En çok youtube kullanıyorum, şarkılar için güzel videolar var ve kitabımızın listening bölümleri için iyi bir araç.*

K4: *Kahoot kullanıyorum yarışmalar yapıyorum, Wordwall kullanıyorum kelimeleri unutmamaları için, padlet kullanıyorum böylece writing konusunda daha iyi geri dönüşler alıyorum, gramer düzeyleri daha iyi ölçülüyor. Canva kullanıyorum eğlenceli slaytlar hazırlamış oluyorum. Autorap kullanıyorum böylece listening dersleri hem eğlenceli oluyor hemde kelimeler akıllarında daha kalıcı oluyor.*

K5: *Bu araçlardan listening ile ilgili bölümlerin bilgisini ölçmek amacıyla Educaplayı kullanıyorum. Bazen Kahoot kullanıyorum.*

K6: *Wordwall,classdojo, Canva.Wordwall da etkinlikleri pekiştirmek için kullanıyorum, Classdojo sınıfta yaptığımız etkinlikleri veli ile paylaşarak , öğrencilerin gelişimlerini görmelerini destekliyorum*

K8: *Google formları test hazırlarken, Canva'yı da afiş/görsel hazırlarken kullanıyorum.*

d. Web 2.0 araçlarının derse hazırlıkta mı, içerikte mi yoksa değerlendirme kısmında kullanıyorsunuz?

Tablo 5. Web 2.0 araçlarının derse hazırlıkta mı, içerikte mi yoksa değerlendirme kısmında kullanıyorsunuz?		
Tema	Kategoriler	F
Eğitim öğretim sürecinde kullanılan aşama	İçerik üretme	7
	Değerlendirme	5
	Hazırlık	1
	Kelime öğretimi	1
	Kullanmıyorum	1

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlere Web 2.0 araçlarını dersin hangi aşamasında kullandıkları sorulmuştur. 7 öğretmen içerik üretme, 5 öğretmen değerlendirme, 1 öğretmen hazırlık, 1 öğretmen kelime öğretimi ve hiç kullanmadığını ifade eden 1 öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Her aşamada kullanmaya çalışıyorum daha çok içerik üretme ve değerlendirme aşamalarında.*

K2: *İçerik ve değerlendirme*

K3: *İçerik olarak öğrenilen konunun pekiştirilmesine kullanıyorum, bazen youtube videolarını tekrar ödevi olarak whatsapp üzerinden veli gruplarına gönderiyorum.*

K4: *Genellikle değerlendirme kısmında kullanıyorum çünkü geri dönüş alırken kullanmak ,çocukların neyi öğrenip neyi öğrenmediğini görmek için daha objektif oluyor.*

K5: *Bu araçlardan bazılarını içerik aktarımında ve değerlendirme kısmında kullanıyorum. İçerik aktarımında bazen prezi uygulamasını kullanıyorum.*

K7: *Quizlet i kelime öğretimi için derslerde, quizizz ve kahoot değerlendirme için kullanıyorum.*

K9: *Kullanmıyorum.*

e. Web 2.0 araçlarından derslerde kullanırken sorun yaşıyor musunuz? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

Tablo 6. Web 2.0 araçlarından derslerde kullanırken sorun yaşıyor musunuz? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

Tema	Kategoriler	F
Sorunların kaynağı	İnternet odaklı	2
	Cihazların olmaması	2
	Sorun yaşamamak	2
	Teknik bilgi eksikliği	1
	Ücretli olması	1

Tablo 6'ya bakıldığında, web 2.0 araçlarının kullanımında en çok internet kaynaklı, öğrencilerin cihazlarının olmaması bulunmaktadır. Sorun yaşamadığını ifade eden 2 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca teknik bilginin eksikliği ve bazı web 2.0 araçlarının ücretli olması öğretmenlerin yaşadığı sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Evet bazen internet odaklı sorunlar yaşanabiliyor. Veya Kahoot gibi etkileşimli web2 araçlarında çocukların okula cihaz getirmesi sorun olabiliyor. Veya akıllı tahtada kullanırken öğrenciler şifrelerimi öğrenmeye çalışabiliyor.*

K3: *Gereksiz reklamlar en büyük sorun bence, bir de internet bağlantı sorunları.*

K4: *Sorun yaşamıyorum.*

K5: *Genel olarak tasarlamış olduğum aktarımı web 2.0 aracını entegre ederken teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşayabiliyorum. Bazı zamanlarda da uygulamanın benim en çok işime yarayacak bölümlerin ücretli olması yaşadığım sorunlardan birisi.*

K7: *Bazı uygulamalar cep telefonu gerektiriyor. Her öğrencide olmadığı için problem oluyor.*

g. Web 2.0 araçlarına yönelik yenilikleri nerelerden öğreniyorsunuz?

Tablo 7. Web 2.0 araçlarına yönelik yenilikleri nerelerden öğreniyorsunuz?

Tema	Kategoriler	F
Bilgi kaynağı	Meslektaşları	6
	Sosyal medya	5
	E-Twinning Projeleri	2

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlere Web 2.0 araçlarına yönelik yenilikleri öğrendikleri bilgi kaynağını sorulduğunda öğretmenleri Twinning Projelerinden, 5 kişi sosyal medyadan ve en çok 6 kişi de meslektaşlarından öğrendiğini bildirmektedir. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *e Twinning Projelerinden sosyal medyadan ve meslektaşlarımdan.*

K3: *Öğretmen arkadaşlarımla iletişim kurduğum ortamlarda.*

K4: *: Hizmetici eğitim aldım, oradaki hocalarımla iletişim halindeyim ve bilgi paylaşımı yapıyoruz.*

K5: *Genel olarak öğretmen bilgi paylaşım platformlarında sosyal medyadan öğreniyorum*

h. Web 2.0 araçlarının yabancı dil dersinde kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tablo 8. Web 2.0 araçlarının yabancı dil dersinde kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tema	Kategoriler	F
Düşünceler	Eğlenceli	5
	Faydalı	3
	Aktif katılım	2
	Eğitici	2
	Verimli	1
	Pratik	1
	Etkileşimli	1
	Bütün duyulara hitap	1
	Gerekli	1

Tablo 8 'e bakıldığında öğretmenler Web 2.0 araçlarını en fazla eğlenceli bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, Verimli, Pratik, Etkileşimli, Bütün duyulara hitap, Gerekli, Aktif katılım, Faydalı, Eğitici bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Web2 sayesinde yabancı dil derslerinin daha eğlenceli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Derslerde öğrenciler daha aktif oluyorlar ders dışında etkileşimli ödevler Padlet Voki Learningapps gibi araçlarla uygulanabiliyor. Verimli ve pratik.*

K2: *Bütün duyulara hitap ettiği için çok faydalı.*

K4: *Öğrencilerin etkin katılımı için kesinlikle kullanılmalıdır. Tüm seviyelere hitap edebilecek eğitici öğretici oyunlar,metinler var. Konuyu pekiştirmek için bence kullanılmalı.*

K5: *Bence yabancı dil kullanımına uygun fakat konuşma ve dinleme alt yapısını destekleyecek biraz daha fazla sayıda araç geliştirilebilir diye düşünüyorum.*

K6: *Teknoloji öğrencilerin ilgisini çektiği için, ingilizce gibi zor olan bir dersle verildiğinde dil öğrenmenin zevkini çocuklara vermiş oluyoruz.*

K7: *Yabancı dil için kullanımı çok kullanışlı. Özellikle kelime öğretimi için harika. Öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı yaşıyorlar.*

i. Web 2.0 araçlarının yabancı dil derslerinde kullanımı arttırmak için neler yapılmalıdır?

Tablo 9. Web 2.0 araçlarının yabancı dil derslerinde kullanımı arttırmak için neler yapılmalıdır?

Tema	Kategoriler	F
Öneriler	Güncel hizmet içi eğitimler	5
	Teknoloji kullanımına teşvik edilmeli	3
	Eğitim öğretim teknolojiye uygun olmalı	3
	Okulların alt yapıları güçlendirilmeli	2
	Zorunlu eğitimler olmalı	2

Tablo 9' a bakıldığında, Web 2.0 araçlarının yabancı dil derslerinde kullanımı arttırmak için öğretmen görüşleri alınmış ve öğretmenlerden 5 tanesi güncel hizmet içi eğitimlerin artırılması gerektiğini, 3'ü teknoloji kullanımına teşviğin artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, okullardaki alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini, zorunlu eğitimlerin olası gerektiğini ve Eğitim öğretim teknolojiye uygun olup programlara eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenleri soruya verdiği cevapların bazıları;

K1: *Yabancı dil öğretmenleri güncel hizmetiçi eğitimlere katılmalıdır. Okulların teknolojik altyapıları güçlendirilmelidir. Öğretmenlere cihazlara erişim ve teknolojiyi kullanma konusunda teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır.*

K2: *Müfredatın ve ders süresinin uygun hale getirilmesi ve sınıflarda teknik donanımın sağlanması gerekir.*

K3: *Öğretmenler için zorunlu eğitimler sunulmalı.*

K4: *Bence öğretmenlere yönelik eğitimler arttırılmalı. Kullanımı pratik ve kolaylık sağlıyor. Bunu öğretmen görürse derse katılım artacaktır ve öğretmen daha fazla uygulama ile ders anlatmak isteyecektir, öğrenciler de yaratıcılık da artacaktır.*

K5: *Uzman yabancı dil öğretmenlerinden ve teknoloji konusunda uzman olan kişilerden oluşan bir ekip kurularak öğretim programında yer alan konuların web 2.0 araçlarından uygun olanları ile hazırlanması ve bunun milli eğitim Bakanlığına bağlı platformlarda yayınlanarak öğretmenleri duyurulması kullanımını arttıracaktır diye düşünüyorum. Öğretmenin teknoloji okuryazarlık düzenin ve dijital okur yazarlık düzeyinin artırılması da yine bu araçların kullanımına olumlu katkı sağlayacaktır.*

K6: *Öğrencileri de evde bunları kullanmaları konusunda teşvik etmeli ve sınıfta kendi tasarlayıp oluşturdukları içerikleri arkadaşları ile paylaşmalarını desteklemek gerektiğini düşünüyorum*

K7: *Öğretmenlere web 2 araçlarının nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatılmalı ve kullanımı teşvik edilmeli.*

K8: *Öğretmenlere zorunlu tutulmadan Web 2.0 araçları eğitimi verilmeli ve ders kazanımlarının bu araçları kullanacak şekilde düzenlenmesi gerekir.*

SONUÇ VE TARTIŞMA

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmenlere Web 2.0 araçları uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim alıp almadıkları sorulmuş; hizmet içi eğitimi almadığını belirten 5 öğretmen, aldığını belirten 4 öğretmen bulunmaktadır. Hizmet içi eğitim alan 4 öğretmenden 2'si online eğitimlere katıldığını ifade etmiştir. Bu eğitimleri değerlendiren öğretmenlerin 2'si eğitimlerin yüzeysel kaldığını, 1 tanesi de faydalı olduğunu belirtmiştir. Geriye kalan 6 öğretmen hiç değerlendirme yapmamıştır. Bu yolla, öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanımına yönelik hizmet içi eğitimlerine katılmadıkları, katılsalar bile bunun faydalı olmadığını belirttikleri görülmektedir. Teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde bu tür hizmet içi eğitimlerinin zorunlu olmaması dikkat çekici bir sonuçtur.

Öğretmenlere Web 2.0 araçlarını kullanma sıklığı sorulduğunda 5 öğretmenin derslerinde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi olarak öğretmenlerin derslerinin odak noktası sınav olduğunu, dersin tüm aşamalarında kullanmak istediğini fakat içerik geliştirme için programın kullanımı özelliklerinin tamamını bilmediğini ve z kitapların işini kolaylaştırdığını web 2.0 araçlarına ihtiyaç duymadığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra her derste, her üniteye, sıklıkla kullanan, hafta da 1 kez kullandığını ifade eder 1 er öğretmen olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan öğretmenlerin çoğunun derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanmadıkları söylenebilir. Şahin (2022) çalışmasında, İngilizce dersinde web 2.0 araçlarının kullanımının öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını arttırdığını, eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturduğunu, sınıf içi iletişimi ve derse katılımı arttırdığını, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerine yardımcı olduğunu ve bu doğrultuda öğrencilerin öğrenmelerine olumlu yönde katkı sağladığını ifade etmiştir.

Öğretmenlere kullandıkları web 2.0 araçlarını sorulduğunda en çok Kahoot ve Canva'yı kullandıklarını söyleyen 5'er kişi bulunmaktadır. Wordwall 4 kişi ile ikinci sırada gelmektedir. Google formları ve ClassDojo kullandığını ifade eden 3'er öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlere kullanım amacı sorulduğunda listening, kelime pekiştirme ve gramer bilgisini geliştirme olarak en fazla cevap alınmıştır.

Ayrıca öğretmenler web 2.0 araçlarını yarışmalar, writing, eğlenceli slaytlar, kalıcı öğrenmeler, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve afiş hazırlamak için kullandıklarını ifade etmiştir. Yalçın (2022) çalışmasında, Arapça öğretmenlerinin verilen uygulamalar arasından en çok kullandıkları uygulamanın Wordwall olduğu, bu uygulamayı Quizizz, Kahoot ve LearningApps uygulamalarının izlediği görülmüştür. Nearpod ve Miro gibi birçok farklı kullanıma hizmet edebilen işlevsel uygulamaların en düşük puanı alan uygulamalardan olması bu uygulamaların daha çok tanıtılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Sağlık (2022) yaptığı çalışmada, Web 2.0 araçlarıyla desteklenmiş kelime öğretiminin öğrencilerin kelime hazinesi, okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Öğretmenlere Web 2.0 araçlarını dersin hangi aşamasında kullandıkları sorulmuştur. 7 öğretmen içerik üretme, 5 öğretmen değerlendirme, 1 öğretmen hazırlık, 1 öğretmen kelime öğretimi ve hiç kullanmadığını ifade eden 1 öğretmen bulunmaktadır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin birçok Web 2.0 araçlarını bilmediği, belli başlı araçları kullandıkları söylenebilir. Bilgin (2022) yaptığı çalışmada, Öğretmenlik amaçları için en çok kullanılan araçlar video araçları, dosya paylaşım araçları ve sosyal ağlardır. “Sadece kişisel kullanım” amacı için en çok kullanılan araçlar fotoğraf ve imge araçları, metin temelli araçlar ve sosyal ağlar’ın olduğunu tespit etmiştir. Yalçın (2022) çalışmasında, Arapça kelime öğretimi için Web 2.0 aracı kullanmanın ön hazırlık gerektirmesi sebebiyle öğretmenin iş yükünü artıracığı görüşünde olan öğretmenlerin oranı yüksek olmasına rağmen bu araçları kelime öğretiminde kullanmaya yönelik algılarının oldukça olumlu olduğu görüldüğünü ifade etmiştir.

Web 2.0 araçlarının kullanımında en çok internet kaynaklı, öğrencilerin cihazlarının olmaması bulunmaktadır. Sorun yaşamadığını ifade eden 2 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca teknik bilginin eksikliği ve bazı web 2.0 araçlarının ücretli olması öğretmenlerin yaşadığı sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Sözü geçen araçların kullanımında okulun fiziki yapısının, imkanlarının önemli olduğu söylenebilir. Arslan (2022) yaptığı çalışmada, öğretmenler Web 2.0 uygulamaları ile yaşadıkları bazı sıkıntılara rağmen öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırdığını, öğrencilerin dersleri daha eğlenceli bulduklarını ve bunlara bağlı olarak akademik başarılarında da olumlu yönde artış olduğunu belirtmiştir.

Öğretmenlere Web 2.0 araçlarına yönelik yenilikleri öğrendikleri bilgi kaynağını sorulduğunda öğretmenlerin 2’si e Twinning Projelerinden, 5 kişi sosyal medyadan ve en çok 6 kişi de meslektaşlarından öğrendiğini bildirmektedir. Öğretmenler Web 2.0 araçlarını en fazla eğlenceli bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, verimli, pratik, etkileşimli, bütün duyulara hitap, gerekli, aktif katılım, faydalı, eğitici bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin gerekli bilgileri aldıklarında bu tür araçları derslerinde sıklıkla kullanabilecekleri tahmin edilmektedir.

Web 2.0 araçlarının yabancı dil derslerinde kullanımı arttırmak için öğretmen görüşleri alınmış ve öğretmenlerden 5 tanesi güncel hizmet içi eğitimlerin artırılması gerektiğini, 3’ü teknoloji kullanımına teşviğin artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, okullardaki alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini, zorunlu eğitimlerin olası gerektiğini ve Eğitim öğretim teknolojiye uygun olup programlara eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, yabancı dil öğretmelerinin Web 2.0 araçları ile içerik oluşturma yönünden yetkinliklerinin az olduğu, birçok Web 2.0 araçlarını bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak çalışma yapacağı hazırlama, animasyon, görüntü/fotoğraf, karikatür, videolar, sunum, kavram haritaları, grafik şekil gibi bu araçlarla yapılabilecek birçok programdan haberleri olmadığı, kullanma yeterliliklerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Sınıf içi ya da sınıf dışı eğitim ortamlarında öğrencilerin derse ilgisini artırmak ve dil becerilerini kazandırmak olduğu düşünüldüğünde, Web 2.0 araçlarını derslerde sıkça kullanabilmek, zengin öğrenme ortamları sunması açısından bu araçların kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Özellikle Web 2.0 uygulamalarının öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma kabiliyetlerini arttırmalarında, dil öğretiminde kullanılmasının faydalı olabileceğini hatırlatmaktadır.

Bu bakımdan Yabancı dil derslerinde dersin kalıcılığını sağlayabilmek adına dersin içeriğine uygun olarak hazırladıkları etkinliklerde Web 2.0 uygulamaları kullanmaları, dil eğitimine etkisini ve faydasını arttıracakları öngörülmektedir. Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik hizmet içi eğitimler verilmelidir. Web 2.0 araçlarında geliştirmelerine olanak tanıyan imkanlar sağlanabilir.

KAYNAKLAR

- Allendorf, K., & Ghimire, D. (2012). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Population Studies Center Research Reports, 12-758, USA.
- Amato, P.R., & Booth, A. (1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. American Sociological Review, 60 (1), 58-66.
- Bird, G.W., & Melville, K. (1994). Families and intimate relationships. New York: McGraw-Hill Companies.
- Botkin, D. R., Weeks, M. N., & Morris, J. E. (2000). Changing marriage role expectations: 1961–1996. Sex Roles, 42(9-10), 933-942.
- Clark-Nicolas, P., & Gray-Little, B. (1991). Effect of economic resources on marital quality in black married couples. Journal of Marriage and Family, 53 (3), 645-655.
- Conger, R.D., Elder, G.H., Lorenz, F.O., Conger, K.J., Simons, R.L., Whitbeck, L.B. ve ark. (1990). Linking economic hardship to marital quality and instability. Journal of Marriage and Family, 52 (3), 643-656
- Connides, I. A. (2001). Family ties and aging. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cox, F. D. (2006). Human intimacy: Marriage, the family, and its meaning. Belmont, CA : Thomson/Wadsworth.
- Çapri, B. (2008). Eş tükenmişliğini yordayan değişkenlerin incelenmesi. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin.
- Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N., & Alpan, E. L. (2005). Evlilik uyumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 18 (1), 39-47.
- Erci, B., & Ergin, R. (2005). Women's satisfaction with their marriage in Turkey. Marriage and Family Review, 37, 117-133.
- Faulkner, R. A., Klock, K., & Gale, J. E. (2002). Qualitative research in family therapy: Publication trends from 1980 to 1999. Journal of Marital and Family Therapy, 28(1), 69-74.
- Fincham, F. D. (1998). Child development and marital relations. Child Development, 69 (2), 543-574.
- Gladding, S. T. (2012). Family therapy (Aile Terapisi, Edit: İ. Keklik ve İ. Yıldırım). Ankara: Türk PDR-DER Yayınları.
- Gül, G. (2003). Aile ve evlilik kurumu. Evlilik Okulu Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerileri (Edi. Haluk Yavuzer). 11. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi
- Hilton, J. M., & Devall, E. L. (1997). The family economic strain scale: development and evaluation of the instrument with single and two-parent families. Journal of Family and Economic Issues, 18(3), 247-271.
- Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta- analysis. Journal of Marriage and Family, 76, 105-129.
- Jensen, J., Rauer, A., & Volling, B. (2013). A dyadic view of support in marriage: The critical role of men's support provision. Sex Roles, 68, 427-438.
- Kapucu, O. (2014). Evli çiftlerin evlilik kalitesi ve bağlanma stillerinin demografik özellikler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kendir, E. M., & Demirli, C. (2016). Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi. Education Sciences, 11 (3), 96-113.
- Kızıldağ, S. (2015). Eş tükenmişliği: Bir model testi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kodan, S. (2013). Evli bireylerin evlilik kalitesi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kodan-Çetinkaya, S., & Gençdoğan, B. (2014). The relationship between marital quality, attitudes towards gender roles and life satisfaction among the married individuals, *Psychology, Society ve Education*, 6(2), 94-112.

Kwon, H.E., Rueter, M.A., Lee, M.İ., Koh, S., & Ok, S.W. (2003). Marital relationships following the Korean economic crisis: applying the family stress model. *Journal of Marriage and Family*, 65 (2), 316–325.

Lorenz, F.O., Conger, R.D., Simon, R.L. Whitbeck, L.B., & Elder, G.H. (1991). Economic pressure and marital quality: an illustration of the method variance problem in the causal modeling of family processes. *Journal of Marriage and Family*, 53 (2), 375-388.

Machaty, A. (2013). Dispositional optimism and marital adjustment. Master of Science, Colloge of Agriculture, University of Kentucky.

Mason, T. M., Canlas, C. M., & Wang, D. N. (2013). Marital satisfaction and depressive symptoms in China. *Journal of Family Psychology*, 27(4), 677-682.

Nakip, M. (2003). Pazarlama arařtırmaları teknikler ve spss destekli uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. *Journal of Marriage and Family*, 45, 141-151.

Özgüven, İ. E. (2009). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDR Yayınları

Özgüven, İ. E. (2010). Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: Pdrem Yayınları

Pew Research Center (PRC) (2013). Social and Demographic Trends Project: Love And Marriage. [Çevrim-içi: <http://www.pewsocialtrends.org/2010/11/18/iii-marriage/>], Eriřim Tarihi: 11 Ekim 2015

Pines, A. M. (1996). Couple Burnout. New York / London: Routledge.

Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: implications for career and couple counseling. *Journal of Employment Counseling*, 40 (2), 50-64.

Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. Y. L. (2007). Marital quality and personal well-being: A meta-analysis. *Journal of Marriage and Family*, 69, 576-593.

Retting, K. D., & Bubolz, M. M. (1983). Interpersonal resource exchange as indicators of quality of marriage. *Journal of Marriage and Family*, 45(3), 497-509.

Rostami, A., Ghazinour, M., Nygren, L., & Richter, J. (2014). Marital satisfaction with a special focus on gender differences in medical staff in Tehran, Iran. *Journal of Family Issues*, 35(4), 1940-1958.

Saxton, L. (1982). The nature of marriage, the individual, marriage, and the family. (5.Edith). Wadsworth Publishing Company Belmont, California A Division of Wadsworth, Inc. (pp.216-224).

Sprecher, S., Metts, S., Burleson, B., Hatfield, E., & Thompson, A. (1995). Domains of expressive interaction in intimate relationships: Associations with satisfaction and commitment. *Family Relations*, 44(2), 203-210.

Şentürk, Ü. (2008). Aile kurumuna yönelik güncel riskler. *Aile ve Toplum*, 10 (4), 7-31.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok deęişkenli istatistiklerin kullanımı (Edit: Mustafa Baloęlu). (6. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Terry, J., & Kottman, M. (1995). Working with families. Guidance and counseling in the elementary and middle schools. Brown and Benchmark Publishers, (Pp: 254-281).

Vannoy, D., & Philliber, W.W. (1992). Wife's employment and quality of marriage. *Journal of Marriage and Family*, 54 (2), 387-398.

Veenhoven, R. (2012). Happiness, also known as “Life satisfaction” and “Subjective well-being” (Chapter 3) In Land, K. C, Michalos, A. C. and Sirgy, M. J. (Eds.) Handcook of social indicators and quality of life research. New York: Springer Press, (Pp: 63-77).